

POMIDORDAN LIKOPIN MODDASINI OLIISH , UNING AHAMIYATI VA AFZALLIKLARI

¹Azimova Dildora Mo'minjonovna, ²Xo'janazarova Mo'tabar Qo'shoqovna, ³Artiqova
Rano Mamurxonovna

¹Toshkent davlat Agrar universiteti Qishloq xo'jalik biotexnologiyasi standartlashtirish va
sertifikatlash kafedrasida assistenti

^{2,3}Toshkent davlat agrar universiteti, "Qishloq xo'jaligi biotexnologiyasi, standartlashtirish va
sertifikatlash" kafedrasida dotsenti

²<https://orcid.org/0000-0003-4400-5818>

Annotatsiya. Likopen ba'zi o'simliklarning mevalariga rang beradigan pigment bo'lib karotinoid hisoblanadi. Turli xil meva, sabzavot va poliz ekinlari tarkibida uchraydi. Masalan, pomidor, guava, tarvuz tarkibida mavjud. Suvda erimaydi. Organik erituvchilarda yaxshi eriydi. Shu hususiyatidan foydalangan holda etil atsetat, geksan, o'simlik yog'i, atseton kabi erituvchilar yordamida ekstraksiya qilish usuli yordamida ajratib olinadi. Likopen kuchli antioksidant bo'lib, hujayra darajasida zarar etkazishi mumkin bo'lgan erkin radikallar bilan kurashishga yordam beradi. Likopen tananing tabiiy himoya tizimida ham ishtirok etadi. Uni iste'mol qilganlarda saraton xavfini kamaytiradi. Likopen tasdiqlangan oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ro'yxatga olingan va E160d raqamiga ega (bo'yoqlar bilan bog'liq). Farmatsevtika va kosmetika sanoatida oziq-ovqatga qo'shimcha sifatida (faol modda sifatida) va bo'yoq Likopen tasdiqlangan oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ro'yxatga olingan va E160d raqamiga ega (bo'yoqlar bilan bog'liq). Molekulyar formulasi: $C_{40}H_{56}$. Likopen o'simliklarning ko'plab qizil-to'q sariq qismlarida mavjud bo'lib pomidor mevalariga qizil rang beruvchi asosiy komponent hisoblanadi. Asosiy oziq-ovqat manbai pomidor turiga qarab, ular 5 dan 50 mg / kg gacha likopenni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonda BFQ sifatida sotilayotgan, chet mamlakatlarda (Rossiya, AQSH) ishlab chiqarilgan likopinning 10 mg miqdori 162 429 so'mdan 463 283 so'mgacha baholangan. Likopenni olish uchun xom ashyo asosan pomidor, pomidor mahsulotlari yoki pomidor qobig'i hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Likopin, antioksidant, karotin, E160d r, Likopenni olish usuli, erituvchi ekstraksiya usuli, BFQ.

Kirish.

Likopin (inglizcha) *likopen*) - karotenoid pigmenti hisoblanib. Karotenoidlar kuzgi barglarning yorqin ranglari va mevalar, sabzavotlar va gullarning yorqin ranglari uchun mas'ul bo'lgan tabiiy pigmentlardir. Meva va sabzavotlarda bu pigmentlar ba'zi qovoqlarda och sariqdan, qovoq va

Molekulyar formula: $C_{40}H_{56}$. Likopen siklik bo'lmagan izomerdir beta karotin. O'simlik qismlarini quyoshnuri va oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Likopen birinchi marta 1910 yilda ajratilgan, molekulaning tuzilishi esa 1931 yilda aniqlangan. Likopen o'simlikdan olingan ozuqa modda hisoblanib kuchli antioksidant sifatida, hujayra darajasida zarar etkazishi mumkin bo'lgan erkin radikallar bilan kurashishga yordam beradi.

sabzidagi to'q sariq ranggacha, pomidor va qalampirda qizil ranggacha bo'ladi.

Likopen tananing tabiiy himoya tizimida ham ishtirok etadi. Likopen tasdiqlangan oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ro'yxatga olingan bo'lib va E160d raqamiga ega (bo'yoqlar bilan bog'liq) . Farmatsevtika va kosmetika sanoatida oziq-ovqatga qo'shimcha sifatida (faol modda sifatida) va bo'yoq sifatida ishlatiladi .FAO/JSSTning Oziq-ovqat qo'shimchalari bo'yicha qo'shma ekspert qo'mitasi (JECFA) 2006 yilda likopenning oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida qabul qilinadigan kunlik iste'molini (ADI) tana vazniga 0,5 mg / kg tana vaznida belgiladi . Likopen inson tanasida sintez qilinmaydi , u faqat ovqatdan olinadi.

Likopenning kunlik qiymati yosh va jinsga qarab farqlanadi(1-diagramma):

1-diagramma

Tadqiqot maqsadi. O'zbekistonda yetishtirilgan pomidorning likopinga boy navlarini aniqlash va ajratish maqsadida meva ,sabzavotlar tarkibidagi likopin moddasini aniqlash, ajratishning ahamiyati va usullari tahlili .

Olib borilgan tajribalar. Ushbu tadqiqot ishini boshlashdan avval oldimizga bir qancha vazifalarni qo'ydik. Birinchi bo'lib adabiyotlar tahlili asosida likopin manbalari bo'lib hizmat qiluvchi , yetishtirish qiyinchilik tug'dirmaydigan , nisbatan arzon qishloq xo'jaligi ekinlarini aniqlash va tanlash. Demak likopen qaysi madaniy o'simlikda , hamda o'simlikning qaysi qismida eng ko'p? Taxminan qirq olti turdagi madaniy o'simliklar o'rganilgan va ular tarkibidagi likopin miqdori va sifati tekshirish uchun olingan , tajriba natijalariga ko'ra va likopen miqdori ko'pligi bo'yicha quyidagi ettita o'simliklar oldingi o'rinlarda ekanligi aniqlangan.(1-jadval)

1-jadval (o'rtacha ma'lumotlar, mkg / kg yangi mahsulot)

№	O'simlik nomi	Qismi	Likopin miqdori mkg / kg
1	atirgullar	gul yaproqlari,mevasi	6800
2.	guava	Mevasi	5200
3.	tarvuz	Mevasi	4500
4.	pomidor	Mevasi	2600
5.	papayya	Mevasi	1800
6.	greyluft	Mevasi	1400

7.	shirin qalampir	Mevasi	160
----	-----------------	--------	-----

Olingan tajribalar shuni ko'rsatadiki yuqoridagi o'simliklardan pomidor va tarvuz O'zbekiston sharoitida likopin olish uchun sifatli va arzon homashyo manbasi sifatida foydalanish mumkun. Chet mamlakatlarda hususan Rossiya, AQSH, Yaponiyada likopenni olish uchun xom ashyo asosan pomidor, pomidor mahsulotlari yoki pomidor qobig'i hisoblanadi. Quyidagi jadvalda Rossiyada mavjut pomidor va pomidor mahsulotlari tarkibidagi likopin miqdori kiritilgan (2-jadval) bo'lib, aniqlangan natijalarga ko'ra yuqori harorat tasir ettirib ishlov berilgan pomidor mahsulotlarida likopin miqdori oshib borgan.

2-jadval

Mahsulotlar	Likopen miqdori, mg/kg
Pomidorlar	5—50
Pomidor sousi	62—134
Tomat pastasi	54—1500

Likopenni xomashyodan erituvchi ekstraksiyasi, superkritik suyuqlik ekstraksiyasi, fermentativ reaksiya, sovunlanish va shunga o'xshash usullar bilan olish mumkin. Likopin moddasini olishning hozirda bir qancha usullari aniqlangan: pomidordan ekstraksiya, erituvchi ekstraksiya usuli, superkritik suyuqlikni olish, sovunlanish usuli, makroporozli adsorbsion smolani ajratish va tozalash, mikro fermentatsiyasi kabi usullar shular jumlasidandir.

Likopinning sanoat ishlab chiqarishida erituvchilarda ekstraksiya usuli eng ko'p qo'llaniladi. Quruq materiallar uchun suv, aralashadigan erituvchi, masalan, efir, etil asetat, geksan, xloroform yoki benzoldan foydalaniladi va maydalangandan keyin darhol ekstrakti; yangi materiallar uchun suv miqdori juda yuqori, odatda geksan, aseton va metanol bilan. etanol aralashmasi olinadi.

Hozirda pomidor tulpi va ekstraktidan likopin olishning Yaponiya, AQSH, Rossiya olimlari tomonidan turli rejimlarlar (usullar) ishlab chiqilgan(3-jadval).

3-jadval

№ p/p Patent	Tulpni suvsizlantirish usuli	Ekstragen va ishlov berish sharoiti	Barcha cis izomerlar

Usul (Rejim)		(rejimi)	yig'indisi miqdori
1. Patent Yaponiya №JP714929. 13.0695	96% li etanol yordamida suvsizlantirish	O'simlik yog'ida ,40-50°C da 30 minut	5,81+-0,79
2. Xalqaro buyurtma №WO 97/48287.24.12.97	Sentrafuga va etanol bn ishlov berish	Geksanda 30°C 15 minut	4.750+-0.82
3. Patent AQSH № 5.965.183.12.10.99	Sentrafuga ,etil atsetat bn ekstraksiya qilish	Etil atsetatli aralashmani atseton bilan ishlov berish 50°C da	6.3+-0.92
4. Patent AQSH № 5,858,700,12,01,99	Muzlatib olingan massani liofil sushka qilish	Geksan, o'simlik yog'i, 60°C da 30 minut .	5.43+-1.02
5. Rossiya №2000125003/13,04.102000	Termik ishlov berish 100-115°C pH 7.2-7.5 2 soat davomida	O'simlik yog'ida 125°C 60 minut va 30 minut issiq suv hammomida	59,62+-7.11

Quyidagi izlanishlardan ma'lumki pomidor tulpidan likopin olishda harorat va ekstraksiya qiluvchi modda muhim ahamiyatga ega bo'lib likopin miqdori va sifatiga bevosita ta'sir qilishi aniqlangan.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar tahlili natijalariga ko'ra pomidordan likopin olish, hamda likopinga boy pomidor mahsulotlari (tomat, sous, sharbat) ishlab chiqarish O'zbekiston sharoitida Respublika aholisini dunyodagi eng dahshatli kasalliklardan biri bo'lgan saraton kasalligiga qarshi profilaktika va davolash chorasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Likopen - tabiiy antioksidant bo'lib, uni iste'mol qilganlarda saraton xavfini kamaytiradi. Likopin istemoli orqali saraton hujayralarining tarqalishi 73 foizga kamaygani aniqlangan.. Bundan tashqari likopindan kosmetika, bolalar ozuqasi ishlab chiqarish sanoatida tabiiy rang beruvchi qo'shimcha sifatida ham qo'llash mumkin. Bundan tashqari likopin o'simliklarda quyosh nuri tasiri ostida sintez qilinuvchi modda ekanligini hisobga olsak, O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ayniqsa pomidor tarkibidagi likopin miqdori va sifati yuqori ekanligi tahmin qilinadi.

REFERENCES

1. <https://allbest.ru/>
2. http://meduniver.com/Medical/profilaktika/likopin_ot_morchini_raka.html
3. <https://news.myseldon.com/ru/rubric/7>
4. <https://www.ayzdorov.ru/>
5. <https://edaplus.info/food-components/lycopene.html>
6. Klinton SK. Likopen: kimyo, biologiya va inson salomatligi va kasalliklariga ta'siri Nutr Rev. 1998 yil fevral;56(2 Pt 1):35-51
7. Visioli F, Riso P, Grande S, Galli C, Porrini M Lipid oksidlanishining in vivo markerlarida pomidor mahsulotlarining himoya faolligi. Evr J Nutr . 2003 yil avgust;42(4):201-6
8. anPiN 2.3.2.1293-03 "Oziq-ovqat qo'shimchalaridan foydalanish uchun gigienik talablar"
9. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti. LIKOPEN (SINTETIK) // FAO/VOZning Oziq-ovqat qo'shimchalari bo'yicha qo'shma ekspert qo'mitasi. Asl nusxadan arxivlangan, 2022-yil 13-oktabr.

10. EFSA oziq-ovqatlardagi likopenning xavfsizligini baholaydi (Ingliz tili) . yevropalik Ovqat Xavfsizlik Vakolat . 2022-yil 13-oktabrda olindi. Arxivlangan 13-oktabr, 2022-yil.